

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
IMOM BUXORIY XALQARO ILMIY-TADQIQOT MARKAZI

IMOM BUXORIY SABOQLARI

Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-adabiy jurnal

25
2000-2025 YOSHDA
JURNAL

2025/4

www.bukhari.uz

№4
2025

IMOM BUXORIY SABOQLARI

Ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy-adabiy jurnal

Batafsil BUKHARI.UZ saytida

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi hamda Indoneziyaning Sharif Hidoyatulloh davlat islom universiteti va Qur'on ilmlari instituti (IIQ) hamkorligida "IMOM BUXORIY VA MUSULMON OLAMIDA ILM-FAN (2025)" mavzusida xalqaro anjuman bo'lib o'tdi.

Forum 2025-yil iyul oyida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi bilan Sharif Hidoyatulloh davlat islom universiteti o'rtasida Jakartada imzolangan Anglashuv memorandumida ko'zda tutilgan ilmiy hamkorlik yo'nalishlarining amaliy natijalaridan biri sifatida tashkil etildi.

TAHRIR HAY'ATI

- Akmal SAIDOV – yuridik fanlari doktori, akademik
- Shayx Nuriddin XOLIQAQAZAR – O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi, muftiy
- Firdavs ABDUXOLIQOV – san'atshunoslik fanlari doktori
- Davronbek MAXSUDOV – tarix fanlari doktori, professor
- Bahrom ABDUHALIMOV – tarix fanlari doktori, professor
- Baxtiyor TURAYEV – falsafa fanlari doktori, professor
- Baxtiyor KARIMOV – falsafa fanlari doktori, professor
- Ilhom SAIDOV – tarix fanlari doktori, professor
- Zohidjon ISLOMOV – filologiya fanlari doktori, professor
- Zohidullo MINAVVAROV – siyosiy fanlar doktori, professor
- Nodirjon ABDULAHATOV – tarix fanlari doktori
- O'ktambek SULTONOV – tarix fanlari doktori
- Baxtiyor ERGASHEV – tarix fanlari doktori
- Amriddin BERDIMURODOV – tarix fanlari nomzodi
- Mahmud NASRULLAYEV – tarix fanlari nomzodi, dotsent
- Sarvar ABDULLAYEV – falsafa fanlari nomzodi, dotsent
- Jamoliddin KARIMOV – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
- Komiljon SHERMUXAMEDOV – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
- Shahzod ISLOMOV – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori
- Otabek MUHAMMADIYEV – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori, katta ilmiy xodim

- Ashirbek MO'MINOV – tarix fanlari doktori, professor (L.N. Gumilev nomidagi Yevroosiyo milliy universiteti)
- Devin DeWeese – Indiana universiteti professori, yozuvchi (AQSH)
- So'nmez KUTLU – Anqara universiteti professori, ilohiyotchi (Turkiya)
- Ingeborg BALDAUF – Gumbold nomidagi Berlin universiteti professori (Germaniya)

IBXITM Ilmiy kengashining 2025-yil 7-oktabrdagi 2-sonli yig'ilish qarori bilan nashrga tavsiya qilindi.

MUASSIS:

O'zbekiston Respublikasi
Vazirlar Mahkamasi huzuridagi
**IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI**

Bosh muharrir:
Shovosil ZIYODOV

Muharrir o'rinbosarlari:
**Otabek MUHAMMADIYEV,
Sanjarbek DJUMANOV**

Musahhirlar:
Anvar BOBOYEV

Sahifalovchi-dizayner:
Muhammadiqbol SHUKUROV

**Azim ZOYIROV,
Rustam MAHMUDOV**
olgan suratlardan foydalanildi.

*Jurnal O'zbekiston
Respublikasi Vazirlar
Mahkamasi huzuridagi
Oliy attestatsiya
komissiyasining ilmiy
jurnallar ro'yxatiga kiritilgan.*

**MAQOLADA KELITIRILGAN
MA'LUMOTLAR UCHUN
MUALLIF MAS'UL.**

Шовосил ЗИЁДОВ, Шоислом ЭРГАШЕВ. Мотуридийлик таълимоти ривожида Алоуддин Косонийнинг ўрни..... 2

ВАТАНИМИЗ ТАРИХИ

Маҳмуд НАСРУЛЛАЕВ. Амир Темурнинг тарих саҳнасида чиқиши давридаги шарт-шароит ва уни белгилаган омиллар ҳақида..... 5

Шавкат МАШАРИПОВ. Ўзбекистон ССРда ёзувчи ва олимларнинг қатағон қилиниши (XX асрнинг 40-50 йиллари) (Самарқанд вилояти мисолида)..... 9

Mahliyo A'ZAMOVA. O'zbekistonning qadimgi asrlardagi "Ariyanam vayja" geografik nom tarixi manbashunosligi..... 15

АЖДОДЛАР ИЛМИЙ МЕРОСИ

Отабек МУҲАММАДИЕВ. Абу Ҳанифанинг ҳадис илмида тутган ўрни..... 19

Саидахмадхон ҒАЙБУЛЛАЕВ. Фақиҳ Абдулазиз ибн Аҳмад Бухорий илмий меросининг ҳанафий фикри ривожидаги ўрни..... 28

Абдушукуржон МУРАТОВ. Насаф тафсир мактаби..... 31

Jamshid KURBANOV. IX–X asrlarda Buxoro ulamolari maktabining shakllanishida Abu Hafsa Kabirning o'рни..... 36

Abdulhay XUSHVAQTOV. Jaloliddin Suyutiyning arab tilshunosligida tutgan o'рни..... 42

Maxmud ABDURAXMANOV. Hanafiy mazhabida hadislardan dalil olish usullari..... 47

Хурмуҳаммад НУРБАЕВ. Имом Бухорийнинг Мовароуннахр илмий муҳити ривожига қўшган ҳиссаси..... 51

Iskandar USMONOV. Abu Mansur Moturidiy ilmiy merosining kalom ilmi rivojida tutgan o'рни..... 59

НОДИР МАНБАЛАР

Йўлдошхон ИСАЕВ. Марказ фондида сақланган “Шамоилун Набавий” асари ва унинг кодикологик таҳлили..... 64

Абдувоси ШОНАЗАРОВ. “Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ” ҳадис тўпламининг асл нусхаси ҳақида уламолар фикрлари..... 68

Абдуғулом МЕЛИБОЕВ. “Виқоятур ривоя” асарида этика-эстетика масалаларининг ёритилиши..... 73

Abdurasul ABDULLAYEV. Aqliy tafsirlarni tadqiq etishning nazariy-metodologik asoslari..... 79

Наргиза ЗИЁДОВА. Абу Саҳл Журжонийнинг табобат илмига оид асари..... 85

ИСЛОМ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН

Мўмин ҲОШИМХОНОВ. Алишер Навоий ижодида баркамол, комил инсон ҳақидаги гуманистик қарашлар талқини..... 88

Muhammadsiddiq USMONOV. Islom tinchlik dini..... 95

ИЖТИМОЙ ИНСТИТУТ

Беҳзод СОИПОВ. Бирлашган Араб Амирликларида ижтимоий барқарорликни таъминлашда диний-маданий ва сиёсий омиллар уйғунлиги..... 99

Sanjar AVAZOV. O'zbekistondagi mehnat migratsiyasi yo'nalishlari tahlili..... 103

Dilnavoz TAG'UYEVA. Abdurauf Fitrat qarashlarida oilaning umuminsoniy qadriyat sifatidagi mohiyati va zamonaviy oila konsepsiyasi..... 108

Shaxlo MURZAYEVA. Markaziy Osiyodagi nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari..... 118

Fotima JUMANAZAROVA. Ayollar bandligi va iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash: O'zbekiston tajribasi va islohotlar natijalari..... 122

ФАЛСАФИЙ МУШОҲАДАЛАР

O'tkir MATTIYEV, Yo'ldosh ISOMIDDINOV. Abdurauf Fitrat merosining falsafiy ahamiyati va uning bugungi kundagi dolzarbligi..... 127

Sanjar HAMROYEV. Mamlakat intellektual salohiyati – milliy davlat suverenitetini mustahkamlash omili..... 133

Murod SHOKIROV. Falsafa tarixida dialektik g'oyalarning kelib chiqishi, rivojlanishi va ularning hayotga tatbiq etilishida akademik Jondor Tulenovning xizmatlari..... 141

МАЪНАВИЙ ТАҲДИДЛАРГА ҚАРШИ ҚУРАШ

Азизжон ҚОСИМОВ. Халқаро терроризмнинг ривожланишида глобал сиёсий технологияларнинг ўрни..... 146

БИР ҲАДИС ШАРҲИ

Амаллар ниятга боғлиқдир..... 150

Shaxlo MURZAYEVA

Toshkent kimyo-texnologiya instituti
“Ijtimoiy-siyosiy fanlar” kafedrası tayanch doktoranti

MARKAZIY OSIYODAGI NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI FAOLIYATINING ASOSIY
YO‘NALISHLARI

Ushbu maqolada Markaziy Osiyo davlatlarida faoliyat yuritayotgan nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT)ning asosiy yo‘nalishlari, hududiy taqsimoti hamda ularning jamiyat rivojiga ta’siri tahlil qilingan. Xususan, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmaniston respublikalaridagi NNTlarning faoliyati batafsil yoritilgan. Shuningdek, ushbu tashkilotlarning moliyalashtirish tizimi, uning afzalliklari va kamchiliklari muhokama qilingan. **Tayanch so‘zlar:** nodavlat notijorat tashkilotlari, faoliyat, fuqarolik jamiyati, moliyalashtirish, hamkorlik.

This article analyzes the main directions of activity of non-governmental non-profit organizations (NGOs) operating in Central Asian countries, their territorial distribution, and their impact on societal development. In particular, the activities of NGOs in the Republics of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, and Turkmenistan are examined in detail. Additionally, the article discusses the financing system of these organizations, highlighting its advantages and disadvantages. **Keywords:** Non-governmental non-profit organizations, activities, civil society, funding, cooperation.

В данной статье анализируются основные направления деятельности неправительственных некоммерческих организаций (ННО), функционирующих в странах Центральной Азии, их территориальное распределение и влияние на развитие общества. В частности, подробно рассматривается деятельность ННО в Республиках Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан. Также в статье обсуждается система финансирования данных организаций, ее преимущества и недостатки. **Ключевые слова:** Некоммерческие неправительственные организации, деятельность, гражданское общество, финансирование, сотрудничество.

Kirish. Nodavlat notijorat tashkiloti bu jismoniy va yoki yuridik shaxslar tomonidan shaxsiy manfaatlarga asoslanmagan holda tashkil etiluvchi tashkilotdir. Daromad olishni o‘z faoliyatining asosiy maqsadi qilib olmagan, shuningdek, olingan foydani o‘z tarkibidagi kishilar o‘rtasida taqsimlamaydigan o‘zini o‘zi boshqaruvchi muassasadir [9]. So‘nggi yillarda mamlakatimizda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash, ularga qulay sharoitlar yaratish, faoliyat erkinligini ta‘minlash, davlat organlari bilan ijtimoiy sheriklikni mustahkamlash hamda ushbu sohani tartibga soluvchi huquqiy bazani takomillashtirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Yurtimizda oxirgi to‘rt yil ichida nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) soni 20,7 foizga oshdi va 187 ta yirik respublika NNTlari faoliyatini boshladi. Bugungi kunda mamlakatimizda to‘qqiz mingdan ortiq NNTlar faoliyat yuritib, ular jismoniy va yuridik shaxslarning huquq va qonuniy manfaatlarini himoya qilish, demokratik qadriyatlarni targ‘ib qilish, shuningdek, ijtimoiy, madaniy va ma‘rifiy maqsadlarga erishishda muhim rol o‘ynamoqda. Shuningdek, 2018-yil 4-mayda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni qabul qilindi. Mazkur Farmon bilan nodavlat notijorat tashkilotlariga o‘z faoliyatini

amalga oshirishda qator sharoitlar yaratildi. Farmonga asosan, 2018-yil 1-iyundan boshlab nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan o‘tkazilishi rejalashtirilgan tadbirlar haqida adliya organlari bilan kelishish shartlari bekor qilindi hamda xabardor qilish tartibi joriy etildi. Buning natijasida nodavlat notijorat tashkilotlar faoliyatidagi byurokratik to‘siqlardan biri bartaraf etildi va nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan o‘tkazilgan tadbirlar soni bir yilning o‘zida 10 ming 665 taga oshdi.

Shuningdek, 2021-2025-yillarda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga qaratilgan konsepsiya doirasida 2021-yilda amalga oshiriladigan “Yo‘l xaritasi” va fuqarolik jamiyatini rivojlantirishga oid maqsadli ko‘rsatkichlar tasdiqlandi. Ushbu ko‘rsatkichlarga ko‘ra, nodavlat notijorat tashkilotlari va boshqa fuqarolik jamiyati institutlarini davlat tomonidan qo‘llab-quvvatlash hajmini 2021-yilda 1,2 baravarga, 2025-yilda esa 1,8 baravarga oshirish rejalashtirildi. Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i Kengesi, viloyatlar va Toshkent shahar Kengashlari huzuridagi NNTlar va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo‘llab-quvvatlash uchun 2021-yilda 16 milliard so‘m, 2025-yilda esa 70 milliard so‘m ajratilishi belgilandi. Shuningdek, O‘zbekiston NNT milliy assotsiatsiyasi a‘zolari soni 2021-yilda faoliyat yuritayotgan NNTlarning 10 foiziga, 2025-yilda esa 30 foiziga yetkazilishi maqsad qilindi. Har bir davlat organi huzuridagi jamoatchilik

kengashlarida fuqarolar tashabbusi bilan tashkil etilgan NNT vakillarining soni esa 2021-yilda 5 foizga, 2025-yilda esa 25 foizga oshirilishi rejalashtirildi. Bundan tashqari, NNTlarning qonunchilikni takomillashtirish borasidagi takliflarining umumiy sonini 2021-yilda 1000 taga, 2025-yilda esa 5000 taga yetkazish ta'minlanadi. Davlat dasturlarida ishtirok etayotgan NNTlar soni 2021-yilda 30 taga, 2025-yilda esa 50 taga yetkazilishi ko'zda tutildi.

Ushbu yo'nalishda yana bir muhim hujjat, 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasida belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida 2018-yil 4-iyulda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlarini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi [2] Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarorda davlat organlari jamoatchilik kengashlari tarkibini tasdiqlash, ularning faoliyatini tashkil etish, jamoatchilik kengashlari haqida namunaviy nizom asosida hujjat ishlab chiqish va tasdiqlash hamda ularning samarali faoliyatini yo'lga qo'yish vazifalari belgilangan.

Markaziy Osiyodagi nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) mintaqaning ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Ularning faoliyati turli xil ko'rinishda bo'lib, mintaqada davlatlari duch kelayotgan ko'plab muammolarni hal qilishga qaratilgan. Shuningdek, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining asosiy yo'nalishlari Markaziy Osiyo mintaqasi mamlakatlarida demokratik huquqiy davlat qurish yo'lidagi eng muhim vazifa aholining keng qatlamlari, shu jumladan, nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan mustaqil, barqaror fuqarolik jamiyati institutlarini yaratish va rivojlantirishdan iborat.

Qozog'iston Respublikasi. Respublikada nodavlat notijorat tashkilotlari sektori faoliyatini tahlil qilish ularning jamoatchilik tashabbuslarini amalga oshirish yo'nalishida faol rivojlanayotganini ko'rsatadi. Mintaqaviy nuqtai nazardan, mamlakatda faoliyat ko'rsatayotgan NNTlar uning hududi bo'yicha notekis taqsimlangan: nodavlat sektorning shakllanish va rivojlanish jarayoni hozirda faqat respublikaning iqtisodiy va madaniy markazlarida, asosan, Olmaota va Ostona shaharlarida, shuningdek, sanoati rivojlangan Qarag'anda, Sharqiy Qozog'iston va Janubiy Qozog'iston viloyatlarida kechmoqda [8]. Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyati, birinchi navbatda, ijtimoiy muammolarni hal qilishga qaratilgan ma'lum bir "qarama-qarshilik" bilan tavsiflanadi.

Qozog'iston Respublikasining nodavlat sektori o'z rivojlanishida uzoq yo'lni bosib o'tdi va respublika NNTlari orasida quyidagi guruhlar shakllandi:

1) ijtimoiy ahamiyatga ega (ayollar, aholining zaif qatlamini himoya qilish, fuqarolarni ijtimoiy xayriya bilan ta'minlash, sog'liqni saqlash sohasida faoliyat yuritish);

2) ijtimoiy-siyosiy (inson huquqlari, xizmatlar, ekologik, yoshlar, tahliliy, nodavlat notijorat tashkilotlari birlashmalari va boshqalar);

3) islohotchi (maorif va madaniyat sohasida faoliyat yurituvchi tarmoq birlashmalari) [5:15].

Ro'yxatga olingan NNTlar sonining tashkiliy-huquqiy shakllari bo'yicha hududiy taqsimoti quyidagicha:

1. Ostona shahrida — 3013 ta;
2. Olma-ota shahrida — 1584 ta;
3. Qarag'anda viloyati — 1456 ta;
4. VKO — 1285 ta;
5. Olma-ota viloyati — 1140 ta.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odatiy Qozog'iston bir geografik hududda faoliyat yuritadigan, yiliga o'rtacha ikki-uch loyihani amalga oshiradigan, o'rtacha to'rt kishidan iborat doimiy ishchilar soni va yillik byudjeti o'rtacha 6,4 million tengega yaqin bo'lgan nisbatan kichik tashkilotdir. Bundan xulosa qilishimiz mumkinki, odatiy yoki o'rtacha qozoq NNT bu kichik tashkilot bo'lib, u ham juda kichik yillik byudjetga ega va eng zarur resurslarga ega. Misol uchun, kichikroq byudjetga ega bo'lgan tashkilotlar ko'pincha kamroq xodimlar, kamroq loyihalar va kichikroq operatsiyalar-ga ega.

Shu bilan birga, Qozog'istonda NNTlar orasida jiddiy resurs bazasiga ega bo'lgan, yiliga 5 va undan ortiq loyihalarni amalga oshiruvchi, byudjeti 16 million teng va undan yuqori bo'lgan tashkilotlar qariyb 5-7 foizni tashkil etadi.

Aksariyat NNTlar uchun maqsadli guruh ko'pincha yoshlar, aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari va nogironlardir. Buni NNT so'rovi natijalari ham, ekspert so'rovi ma'lumotlari ham tasdiqlaydi. Bundan tashqari, buni davlat ijtimoiy buyurtmasini moliyalashtirish yo'nalishlari ham tasdiqlaydi, ular asosan yoshlar siyosati va aholining ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlari bilan ishlash masalalariga yo'naltirilgan. Shunday qilib, bugungi kunda Qozog'istonda fuqarolik jamiyati elementlari rivojlanib bormoqda va davlat bu jarayonda muhimligini anglagan holda yordam bermoqda.

Qirg'iziston Respublikasi. Qirg'izistonda nodavlat notijorat tashkilotlari (NNT) mamlakat fuqarolik jamiyatining ajralmas qismi bo'lib, ularning faoliyati ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va ekologik sohalarida muhim rol o'ynaydi. Mavjud materiallar tahlili shuni ko'rsata-

diki, Qirg'iziston NNTlari o'zlarining maksimal miqdoriy ko'rsatkichlariga erishgan. Qirg'izistondagi NNTlar umumiy soni 29 ming 130 [7] tani tashkil qiladi. Ularning aksariyati, ya'ni 18 ming 500 ta notijorat tashkilotlari respublika poytaxti Bishkek shahrida joylashgan [3].

Qirg'iz Respublikasi notijorat tashkilotlarining faoliyati doimiy tashqi moliyalashtirish mavjudligiga bog'liq, chunki donorlar asosan chet ellik (g'arbiy) tashkilotlardir. Ularning ichida eng yirik homiylarni ajratib ko'rsatish mumkin, ularga quyidagilar kiradi: Qirg'izistondagi Soros fondi (ФСК), F.Ebert nomidagi fond, K.Adenauer nomidagi fond, Milliy demokratik institut, Yevropa Ittifoqi va BMTning tuzilmalari va boshqalar.

Qirg'iziston Respublikasida notijorat sektor aholiga va davlatga bo'lgan hamkorlik bo'yicha boy tajribaga ega. NKO'larning respublika iqtisodiyotiga qo'shgan hissasi juda sezilarli bo'lib, taxminan 17 ming ish o'rnini yaratish va mamlakat Yalpi Ichki Mahsulotining (YIM) 0,3 foizini tashkil etish bilan ifodalanadi. Bundan tashqari, ular ijtimoiy jihatdan zaif qatlamlarga yordam ko'rsatib, davlatning ijtimoiy yo'naltirilgan siyosatini amalga oshirishda muhim omil bo'ladi.

Taxminan o'ttiz ming notijorat tashkilotlardan kamida uchdan bir qismi, ya'ni taxminan 10 ming tashkilot, chet ellik manbalardan turli xil ko'mak olmoqda. Ammo umumiy sonining faqat 400 tasi faol faoliyat yuritmoqda va ularning 47 foizi faoliyatini moliyalashtirish chet ellik donorlar tomonidan ta'minlanmoqda. Demak, agar barcha tashkilotlar deyarli teng miqdorda moliyaviy yordam olsa, Qirg'izistonning faol notijorat tashkilotlarining taxminan yarmi chet el yordamiga bog'liq bo'ladi. Kelgusida notijorat tashkilotlar huquqiy maqomini qayta ko'rib chiqish va ularning moliyaviy tizimini mustahkamlash orqali davlat va jamiyat rivojiga ko'proq hissa qo'shishi kutilmoqda.

Tojikiston Respublikasi. Tojikistonda mustaqillik yillarida katta miqdordagi jamiyat tashkilotlari tashkil etilgan bo'lib, ular siyosiy tizimda muhim rol o'ynaydi. Ushbu tashkilotlar mamlakat fuqarolik jamiyatining asosi hisoblanadi. Ularning ichida NNTlar Tojikistonda eng rivojlangan va samarali fuqarolik jamiyati institutlaridan biri hisoblanadi. 2021-yil boshida mamlakatda taxminan 3000 ta NNT rasmiy ro'yxatdan o'tgan. Ularning ichida NNTlar Tojikistonda eng rivojlangan va samarali fuqarolik jamiyati institutlaridan biri hisoblanadi. Shuni ta'kidlash joizki, Tojikistonda rasmiy ro'yxatdan o'tgan NNTlar bilan bir qatorda, ro'yxatdan o'tmagan guruhlar (yashash joyi bo'yicha jamoat tuzilmalari) ham mavjud bo'lib, ular ham asta-sekin jamiyatda institutsionallashmoqda [1:439].

Yaqinda Tojikiston NNTlarining Milliy assotsiatsiyasi (NANPOT) va Respublika Prezidenti huzuridagi Milliy qonunchilik markazi tomonidan o'tkazilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Tojikistonda jami 17 ming 375 ta notijorat tashkilot mavjud. Ularning 5 440 tasi asosan davlat idoralari bo'lgan tashkilotlar bo'lib, qolgan 11 ming 935 tasi davlatga mansub bo'lmagan va fuqarolik jamiyati tashkilotlari (OGO) deb ataladi [4].

Bugungi kunda tojik NNTlari deyarli jamiyatning barcha sohalarida faoliyat yuritib, mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy muammolarini hal qilishda bevosita ishtirok etmoqda. Ular davlat va jamiyat hayotining barcha sohalarida faoliyat olib boradi. So'nggi yillarda ularning faoliyat yo'nalishlari sezilarli darajada kengaygani, shuningdek, NNTlarning geografik tarqalishi ham o'zgarishi kuzatildi. Asta-sekin ularning faoliyati poytaxt va viloyat markazlaridan boshqa shaharlar va tumanlarga ham tarqala boshladi, shu tariqa deyarli butun mamlakatni qamrab oldi. Ayniqsa, qishloq hududlarida NNTlarning sezilarli darajada o'sishi diqqatga sazovor [10].

Fuqarolik jamiyatini shakllantirish bo'yicha ularning asosiy faoliyat yo'nalishlari juda xilma-xildir. NNTlar jamiyat va hokimiyat tuzilmalari, biznes va ommaviy axborot vositalari, boshqa institutlar o'rtasida muhim bog'lovchi rolni bajaradi. Ular aholini huquqiy ongli qilish va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish bo'yicha katta ish olib boradi, qonunchilik jarayoniga hissa qo'shadi, inson huquqlari monitoringini amalga oshiradi, inson huquqlari va ularni himoya qilish bo'yicha ma'rifiy ishlar olib boradi, shuningdek, ijtimoiy qabulxonalarni tashkil etib, barcha muhtojlarga bepul yuridik yordam va psixologik qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi va hokazo.

Ushbu ko'p qirrali NNT faoliyatini takomillashtirishdagi asosiy muammo shundaki, ushbu tadbirlar majmuasi hali ham muvofiqashtirilgan tizimga ega emas, bu esa fuqarolarga o'z huquqlarini amalga oshirishni kafolatlash imkonini bermaydi. Shunday bo'lsa-da, NNTlar fuqarolarga o'z erkinliklari va huquqlarini anglash, shaxsiy qadriyat hissini oshirish, fuqarolik tashabbusini kuchaytirish va o'z huquqlarini himoya qilishda juda katta ahamiyatga ega. Kelajakda bunday ish shakllarini qo'llab-quvvatlash va kengaytirish zarur. Fuqarolik jamiyatining asosiy institutlarini shakllantirish va rivojlantirish ijtimoiy faol shaxslar va ularning tashabbuskor hamda ixtiyoriy uyushmalarisiz ta'savvur qilish mumkin emas. Shu munosabat bilan, no-davlat notijorat tashkilotlari Tojikiston siyosiy tizimida fuqarolik jamiyatining muhim instituti hisoblanadi, ular yil sayin dinamik rivojlanib, mamlakatning ijtimoi-

iy ahamiyatga ega dasturlarini amalga oshirishda eng faol ishtirok etmoqda.

Turkmaniston Respublikasi. Turkmaniston me'yoriy-huquqiy hujjatlarida "nodavlat tashkilotlar" o'rniga "jamoat birlashmalari" atamasi qo'llanadi. Jamoat birlashmalarining, jumladan, mahalliy va xorijiy nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati 2014-yil may oyida qabul qilingan "Jamoat birlashmalari to'g'risida"gi qonun bilan tartibga solinadi. Qonunga ko'ra, Turkmanistonda xalqaro, milliy, hududiy va mahalliy jamoat birlashmalari hududiy asosda tuziladi va faoliyat yuritadi. Xalqaro jamoat birlashmasini tashkil etish uchun kamida 50 nafar, milliy birlashma uchun esa 400 nafar a'zo bo'lishi kerak. Qonunda ta'kidlanganidek, jamoat birlashmalari faoliyat shakllariga ko'ra to'rt turdagi jamoat birlashmalari tuzilishi mumkin: tashkilotlar, ijtimoiy harakatlar, jamoat fondlari va jamoatchilik tashabbusi organlari [4]. Jamoat birlashmalarini davlat ro'yxatidan o'tkazish Turkmaniston Adliya vazirligi tomonidan amalga oshiriladi, ular faoliyatining mamlakat qonunlariga muvofiqligini nazorat qiladi. Bundan tashqari, ular mamlakat soliq organlari va davlat statistika organlarida ro'yxatdan o'tishi kerak. Jamoat birlashmalari faoliyatini moliyalashtirish manbalari ro'yxatida xorijiy nodavlat notijorat va byudjet tashkilotlaridan grantlar shaklida maqsadli moliyalashtirish va daromad olish imkoniyati nazarda tutilgan. Shu bilan birga, xorijiy texnik va boshqa yordam Adliya vazirligida majburiy ro'yxatdan o'tkazilishi kerak. Chet el yordamining barcha turlari bo'yicha homiylar Tashqi ishlar vazirligiga murojaat qiladi, u materiallarni vakolatli davlat organlariga ko'rib chiqish uchun yuboradi. Vakolatli organlar ularni qonun hujjatlariga muvofiqligini tekshiradi va taklif etilayotgan tashqi yordam zarurligi to'g'risidagi xulosani Tashqi ishlar vazirligi orqali ro'yxatdan o'tkazuvchi tegishli davlat organlariga (Adliya vazirligi – oluvchi jamoat birlashmasi bo'lganda) ma'lum qiladi [6]. Jamoat birlashmalari faoliyati Turkmaniston Prezidentining 2011-yil 11-noyabrdagi "Yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazishni takomillashtirish to'g'risida"gi farmoni bilan ham tartib-

ga solinadi. Bundan tashqari, 2016-yil yanvar oyida Turkmanistonda ko'ngillilik faoliyatining huquqiy asoslarini belgilovchi, ko'ngillilikning asosiy tamoyillari va turlarini, shu jumladan, xorijiy ko'ngillilar faoliyatini belgilab beruvchi "Ko'ngillilik to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Bundan tashqari, Turkmanistonda nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini tartibga soluvchi quyidagi maxsus normativ-huquqiy hujjatlar mavjud:

"Jamoat birlashmalarini ro'yxatdan o'tkazish qoidalari", "Yuridik shaxslarni davlat ro'yxatidan o'tkazish va hisobga olish tartibi";

"Turkmaniston Adliya vazirligi huzuridagi diniy tashkilotlar va jamoat birlashmalarini ro'yxatga olish bo'yicha materiallarni ko'rib chiqish komissiyasi to'g'risidagi nizom".

Turkmanistonda, yuqorida qayd etilgan mamlakatlarda bo'lgani kabi, nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatini qonun hujjatlari va nizomga muvofiqligini tekshirish vakolati Adliya vazirligiga berilgan. Adliya vazirligi boshqaruv organlaridan ularning ma'muriy hujjatlarini, qarorlari va tashkilotning ustav faoliyatiga taalluqli ma'lumotlarni talab qilishga haqlidir.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda Markaziy Osiyoda Nodavlat notijorat tashkilotlarining rivojlanishi ularning nafaqat mavjud muammolarga javob berish, balki Markaziy Osiyoda barqaror, adolatli va demokratik jamiyatni shakllantirishga hissa qo'shish istagini ifodalaydi. Har bir soha boshqa sohalar bilan chambarchas bog'liq bo'lib, loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish ko'pincha tarmoqlararo hamkorlik va mahalliy va xalqaro darajada qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Shu bilan birga, nodavlat notijorat tashkilotlarining samarali faoliyati huquqiy muhitning mustahkamligi, moliyaviy barqarorlik va fuqarolik jamiyati institutlari o'rtasidagi o'zaro hamkorlik darajasiga bog'liq. Ushbu tashkilotlarning barqaror rivojlanishi uchun davlat tomonidan rag'batlantirish mexanizmlarini takomillashtirish, xalqaro tajribadan foydalanish hamda jamiyatda fuqarolik faolligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov Sh. Tojikistonda fuqarolik jamiyatini shakllantirishda NNTlarning roli. Tarixiy-siyosiy tadqiqot. To'ldirilgan va qayta ishlangan 4-nashr. – Dushanbe, 2008.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 4-iyuldagi PQ-3837-sonli "Davlat organlari huzurida jamoatchilik kengashlari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
3. Qirg'iz Respublikasi qonun loyihasiga "Qirg'iz Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida" ("Nodavlat notijorat tashkilotlari to'g'risida"gi Qirg'iz Respublikasi qonuni va Qirg'iz Respublikasi Jinoyat kodeksi) asoslantiruvchi ma'lumotnoma.
4. Tojikistonda NNTlar uchun qulay muhit. NANPOT hisoboti. – Dushanbe, 2016.

5. Тлепов Б.А., Нукунов А.Н. Кульжанова Г.К. Практика взаимодействия власти и НПО: на примере г.Алматы. – Алматы, 2005.
6. http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31545083#pos=0;0.
7. https://24.kg/obschestvo/270279_tsifra_dnya29tyisyach_130_nekommercheskih_organizatsiy_rabotayut_vkyirgyzstane/
8. <https://decenta.kz/>
9. <https://lex.uz/acts/-11360>
10. <https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1863/CSOSI-Report-FINAL-7-2-15.pdf>.

Fotima JUMANAZAROVA
Fan va texnologiya universiteti o'qituvchi

AYOLLAR BANDLIGI VA IQTISODIY MUSTAQILLIGINI TA'MINLASH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI VA ISLOHOTLAR NATIJALARI

Ushbu maqolada zamonaviy global tahdidlar sharoitida xotin-qizlar huquqlari va bandligini ta'minlash masalalari haqida so'z yuritilgan. Xususan, BMT va xalqaro tashkilotlarning ayollar hayot sifati, iqtisodiy mustaqilligi hamda tinchlik jarayonlaridagi ishtirokini kengaytirish borasidagi sa'y-harakatlari tahlil qilingan. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeyini mustahkamlash, ularni bandlik va tadbirkorlikka jalb etish bo'yicha islohotlar va ularning natijalari yoritilgan. **Tayanch so'zlar:** xotin-qizlar huquqlari, ayollar bandligi, iqtisodiy mustaqillik, kichik biznes, tadbirkorlik, mehnat bozori, ijtimoiy siyosat.

This article highlights the relevance of ensuring women's rights and employment in the context of modern global threats. In particular, it analyzes the efforts of the UN and international organizations to improve women's quality of life, economic independence, and participation in peace processes. The reforms and programs carried out in Uzbekistan during the years of independence to strengthen the socio-political status of women, involve them in employment and entrepreneurship, as well as their statistical outcomes, are also discussed. **Keywords:** women's rights, female employment, economic independence, small business, entrepreneurship, labor market, social policy.

В этой статье освещается актуальность обеспечения прав женщин и их занятости в условиях современных глобальных угроз. В частности, анализируются усилия ООН и международных организаций по расширению участия женщин в улучшении качества жизни, экономической независимости и мирных процессах. Также рассматриваются реформы и программы в Узбекистане в годы независимости, направленные на укрепление социально-политического положения женщин, привлечение их к занятости и предпринимательству, а также их статистические результаты. **Ключевые слова:** права женщин, занятость женщин, экономическая независимость, малый бизнес, предпринимательство, рынок труда, социальная политика.

Kirish. Hozirgi kunda dunyo miqyosida kuchayib borayotgan qurolli ziddiyatlar va global tinchlikka tahdidlar sharoitida xotin-qizlar huquqlarini ta'minlash masalasi yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbekistonda xotin-qizlarning ijtimoiy-siyosiy mavqeyini mustahkamlash maqsadida ayollar bandligini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirildi. Jumladan, kichik biznesga imtiyozli kreditlar ajratildi, ishsiz ayollar kasbga tayyorlandi va ularning tadbirkorlik bilan shug'ullanishi uchun zarur sharoitlar yaratildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Mavzu bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining bir qator nutqi va arxiv manbalarida ma'lumot berilgan. Xusu-

san, bandlik masalasida aholining bandligini oshirish – iqtisodiy siyosatning eng muhim yo'nalishi sifatida qayd etilgan. Mehnat bozorini liberallashtirish, yangi ish o'rinlarini yaratish, o'zini o'zi band qilganlarni qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlar ilgari surilgan [1]. M.Mirzakarimovanning "O'zbekistonda bandlik tarkibini takomillashtirish muammolari" nomli maqolasi mehnat bozorining 2016-yilgacha bo'lgan holatini tahlil qilgani bois, 2017-2024-yillarda amalga oshirilgan islohotlarni yoritishda asosiy manba sifatida katta ahamiyatga ega [14]. Arxiv manbalarida qayd etilgan davr – 1990-yillar o'rtalari bo'lib, ushbu davr O'zbekistonda bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayoni davom etayotgan, yangi xo'jalik yuritish shakllari shakllanayotgan yillar

Batafsil BUKHARI.UZ saytida

FIN DELEGATSIYASI TASHRIFI

Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markaziga Finlyandiya musulmonlari jamiyati imomi Ramil Belyayev boshchiligidagi delegatsiya tashrif buyurdi. Mehmonlar muassasa faoliyatining asosiy yo'nalishlari va amalga oshirilayotgan ma'rifiy loyihalar bilan yaqindan tanishdi.

2026-YIL UCHUN JURNALIMIZGA OBUNA BO'LING!

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi
huzuridagi Imom Buxoriy xalqaro
ilmiy-tadqiqot markazi rekvizitlari:
O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi G'aznachiligi
H/r: 23402000300100001010
INN (STIR): 201122919 MFO: 00014
Markaziy bankning Toshkent shahar XXKM
SHHV: 400110860182247015100253001
INN (STIR): 207265166
Murojaat uchun telefon: (0366) 240 2019

Obuna
indeksi -
№ 946, 947
Bir yillik
obuna narxi -
360 000
so'm

MANZILIMIZ:

141306, Samarqand viloyati,
Payariq tumani, Xo'ja Ismoil shaharchasi.

E-mail: buxoriysaboqlari@bukhari.uz
Web-sahifa: www.bukhari.uz
Telefonlar:
(0366) 240-2019, (0366) 240-2011,
(+99899) 735-02-85

Bosishga 25.12.2025 yilda ruxsat berildi.
Qog'oz bichimi - 60x84 1/8.
Ofset bosma usulida bosildi.
Bosma tabog'i - 10. Adadi - 150.
Buyurtma № 25/12.
Nashr indeksleri - № 946, № 947.
ISSN 2181-4791

Jurnal 2019-yil 8-aprelda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№ 0057 raqami bilan ro'yxatga olingan.

Bir yilda to'rt marta chop etiladi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda manba qayd etilishi shart.

Tahrir hay'atining fikri muallif fikridan farq qilishi mumkin.

Jurnal andazasi tahririyatning kompyuter bo'limida
tayyorlandi.

Jurnal «SHABNAM SUPER PRINT» MCHJ
bosmaxonasida chop etildi.

Manzil: Samarqand shahri, Ziyokorlar ko'chasi, 1-uy.
Tel.: (+99890) 104-13-33.

DUNYODA ILMDAN BOSHQA NAJOT YO‘Q VA HECH QACHON BO‘LMAGAY.

Imom Buxoriy

Telegram: @bukhariuz | @buxoriysaboqlari

E-mail: buxoriysaboqlari@bukhari.uz